

**TARIXIY-ME'MORIY OBIDALARNI SAQLASH VA TA'MIRLASHDA
XALQARO HAMKORLIKNING O'RNI**

Abdurahmonov Zuhridin Xoldarali o'g'li

Turon xalqaro universiteti tarix fani o'qituvchisi

O'zbekiston, Namangan

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning xalqimizning ming yillik ma'naviy-madaniy merosni asrab-avaylash xususidagi ko'rsatmalarini xayotga tatbiq etish asnosida mamlakatimiz hukumati madaniy yodgorliklarni saqlash va muhofaza etishda xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va uni rivojlantirish ishlariga alohida etibor qaratgan edi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatimizda jahon hamjamiyatida ustvor hisoblangan iqtisodiy integratsiya jarayoni bilan barobar madaniy soha ravnaq topishi hamda jahonning boshqa xalqlari bilan madaniy muloqotlar kuchayishiga mustahkam poydevor yaralishiga sabab bo'ldi.

Birinchi yo'nalish - mamlakatimizning bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlarga azo bo'lishi va ular bilan yaqin hamkorlikning yo'lga qo'yilishi. O'zbekistonning xalqaro ma'naviy hamjamiyatga integratsiyalashuvi - 1992 - yilda BMTga, so'ngra 1993 - yilda fan, madaniyat va maorifning milliy tizimlarini o'zida birlashtiruvchi, ayni paytda, xalqlarni butun insoniyatning boy ma'naviy merosi bilan tanishtirish orqali ularni dunyo intellektual taraqqiyotning tajribasi bilan boyitadigan universal halqaro tashkilot bo'lmish YUNESKOga azo bo'lishi - bu yo'lda olg'a tashlangan ulkan qadam bo'ldi. Shuningdek, respublikamiz tarixiy va madaniy merosni muhofaza qilish sohasidagi bir qancha halqaro axamiyatga ega konvensiyalarga qo'shildi. Xususan:

1. 1993 - yilda - Madaniy va tabiiy merosni muhofaza qilish umumjahon konvensiyasiga (1972-yilda qabul qilingan).
2. 1996 - yilda - Xarbiy mojarolar vaqtida madaniy boyliklarni muhofaza qilish haqidagi (1954 - yilgi) Gaaga konvensiyasiga.

3. 1997 - yilda - Madaniy boyliklarni noqonuniy ravishda olib kelish, olib ketish va unga egalik huquqini birovga topshirish taqiqlash va oldini olish chora-tadbirlari haqidagi (1970 - yilgi) konvensiyaga qo’shilganligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Jumladan, 1972 - yil 16 - noyabrda YUNESKO 17 Assambleyasining bosh konferensiyasida qabul qilingan konvensiyaning 5 - moddasi d bandida xar bir davlat madaniy merosni aniqlash, muhofaza qilish, saqlash, qayta tiklash va ommalashtirish kabi choralarni ko’rishi zarurligi aniq qilib belgilandi. Bu halqaro konvensiyalar madaniy merosni muhofaza qilish bo’yicha shakllangan, xar tomonlama keng qonunlar majmui maqomiga ega bo’lib, O’zbekistonning ularga qo’shilishi mamlakatdagi madaniy boyliklarining jahon hamjamiyati tomonidan huquqiy himoya qilinishiga sharoit yaratdi. Jumladan, 1991 - yilda Xivadagi Ichan qal’a, 1993 - yilda Buxoro shahrining tarixiy markazi, 2000 - yilda Shahrisabzning Amir Temur va Temuriylar davri me’morchilik obidalari, 2001 - yilda Samarqand shahrining tarixiy yodgorliklari YUNESKO halqaro tashkilotining mahsus qarorlari bilan “Butunjahon madaniy merosi ro’yhati” ga kiritildi, hamda himoyasiga olindi.

Mustaqillik yillarida O’zbekiston Respublikasi YUNESKO rahnamoligida nishonlangan yubileylar ro’yhati

№	Tabdir	O’tkazilgan joy va yil
1	Mirzo Ulug’bek tavalludining 600 yilligi	Samarqand va Parij, 1994
2	Amir Temur tavalludining 660 yilligi	Samarqand va Parij, 1996
3	Buxoro shahrining 2500 yilligi	Buxoro va Parij, 1997
4	Xiva shahrining 2500 yilligi	Xiva va Parij, 1997
5	Imom al- Buxoriy tavalludining 1225 yilligi	Samarqand, 1998
6	Ahmad al- Farg’oniy tavalludining 1200 yilligi	Farg’ona, 1998
7	“Alpomish” dostoning 1000 yilligi	Termiz, 1999

8	Kamoliddin Behzod tavalludining 545 yilligi	Toshkent, 2000
9	“Avesto” ning 2700 yilligi	Urganch, 2001
10	Termiz shahrining 2500 yilligi	Termiz, 2002
11	Shahrisabz shahrining 2700 yilligi	Shahrisabz, 2002
12	Abdulholiq G’ijduvoniy tavalludining 900 yilligi	Buxoro, 2003
13	Qarshi shahrining 2700 yilligi	Qarshi, 2005
14	Xorazm Ma’mun akademiyasining 1000 yilligi	Xorazm, 2005
15	Samarqand shahrining 2750 yilligi	Samarqand, 2007
16	Marg’ilon shahrining 2000 yilligi	Marg’ilon, 2007
17	Toshkent shahrining 2200 yilligi	Toshkent va Parij, 2009

Bugungi kunda mamlakatimizda yetti mingdan ortiq yodgorlik, shu jumladan, 2500 ta me’moriy obida, 2700 tadan ortiq monumental san’at asari davlat muhofazasiga olingan. 1991 yildan Xivadagi Ichanqal’a qo’riqxonasidagi, 1993-yildan Buxoro shahri markazidagi, 2000-yildan Shahrisabz shahri markazidagi yodgorliklar Yuneskonning “Umumjahon madaniy merosi” ro’yxatiga kiritildi. Mamlakatimiz hududida mavjud bo’lgan to’rt mingdan ziyod moddiy-ma’naviy obida umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YUNESKO ro’yxatiga kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T:Ma’naviyat.2008.
2. Ўзбекистан намерен включить в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО еще 36 объектов//<http://www.regnum.ru/new/12128647.html>.
3. Мартина Абри. Архитектурные памятники Ўзбекистана - часть мировой культуры //http://www.uzbekistan.gr/view_postru.php?id=80.

4. Низаметдинова Д.К. Вопросы изучения истории, реставрации и сохранения памятников архитектуры Самарканда (конец XIX - начало XX в.) (Грани международного сотрудничества молодых ученых Академии художеств Узбекистана) // http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/3-4-06/resta_sam.shtml.